

单位代码： 10300

南京信息工程大学

本科毕业论文（设计）

题 目 基于情绪计算和 DeepSeek 大语言模型的抉择建议系统设计与实现

学生姓名： 桑晨曦

学 号： 202283290268

专 业： 计算机科学与技术

学 院： 计算机学院、软件学院

指导教师： 文学志

二〇二六年四月

郑重声明

本人以“求实 创新”的科学精神从事科学研究工作，所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。本论文尽我所知，所有测试、数据和相关材料均为真实有效；文中除引文和致谢内容外，未抄袭其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示谢意。

本人毕业论文及涉及相关资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。

论文作者签名： 桑晨曦

签字日期： 2026.4.25

论文使用授权说明

本人授权南京信息工程大学可以保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档；允许论文被查阅和借阅；可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。不可用于任何非法用途。本文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。论文的公布（包括刊登）授权南京信息工程大学教务处办理。

论文作者签名： 桑晨曦

签字日期： 2026.4.25

指导教师签名： 文学志

签字日期： 2026.4.25

基于情绪计算和 DeepSeek 大语言模型的抉择建议系统设计与实现

桑晨曦

南京信息工程大学计算机学院、软件学院，江苏 南京 210044

摘要：在日常生活中，人们总是会面临许许多多的选择，大到国家决策，小到吃饭，都是如此，而人们常常会因为不知如何选择而深受困扰。本选题设计并实现了一个基于情绪计算和 DeepSeek 大语言模型的抉择建议系统。该系统主要包括单选建议推荐、多选建议推荐、多个计划建议推荐、随机建议推荐四个功能模块。实现采用的技术是 Python。经过测试，实现了面对是否做某事提供建议、面对多个选择提供建议、面对详细计划提供建议这些主要功能。本系统以情绪作为衡量标准，试图给出供用户参考的建议，具有推动学科交叉的意义。

关键词：情绪计算；DeepSeek；Python；抉择建议

Design and Implementation of a Decision Suggestion System Based on Affective Computing and the DeepSeek Large Language Model

Sang Chenxi

School of Computer Science&School of Software, NUIST, Nanjing 210044, China

Abstract: In daily life, people are constantly faced with numerous choices, ranging from major national decisions to something as trivial as choosing what to eat, and they are often troubled by not knowing how to decide. This topic designs and implements a decision suggestion system based on affective computing and the DeepSeek large language model. The system mainly includes four functional modules: single-choice suggestion and recommendation, multiple-choice suggestion and recommendation, multiple-plan suggestion and recommendation, and random suggestion and recommendation. The technology used for implementation is Python. Through testing, the system has achieved the main functions of providing suggestions on whether to do something, offering suggestions when facing multiple choices, and giving suggestions for detailed plans. Taking emotion as the standard of measurement, this system attempts to provide users with suggestions for reference, which holds significance in promoting interdisciplinary integration.

Key Words: Affective Computing;DeepSeek;Python;Decision Suggestion

目 录

1 绪论	1
1.1 课题背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 本文研究内容与章节安排	3
2 开发工具与相关技术介绍	4
2.1 开发工具及部署环境介绍	4
2.1.1 Visual Studio Code	4
2.2 相关技术介绍	5
2.2.1 Python	5
2.2.2 DeepSeek	5
3 需求分析	6
3.1 系统可行性分析	6
3.1.1 技术可行性分析	6
3.1.2 操作可行性分析	6
3.1.3 安全性分析	6
3.2 系统功能分析	6
3.3 系统非功能性分析	10
4 系统设计	10
4.1 系统算法思想设计	10
4.2 系统数据类型设计	16
4.3 系统功能设计	16
4.3.1 单选建议推荐功能	17
4.3.2 多选建议推荐功能	19
4.3.3 多个计划建议推荐功能	20
4.3.4 随机建议推荐功能	21
4.3.5 系统退出功能	21

5 系统实现	21
5.1 系统选择界面	22
5.2 单选建议推荐界面	22
5.3 多选建议推荐界面	23
5.4 多个计划建议推荐界面	24
5.5 随机建议推荐界面	25
5.6 退出界面	26
6 系统测试	26
6.1 测试方法介绍	26
6.2 系统功能测试	26
6.2.1 单选建议推荐功能测试	27
6.2.2 多选建议推荐功能测试	28
6.2.3 多个计划建议推荐功能测试	33
6.2.4 随机建议推荐功能测试	37
6.2.5 退出系统功能测试	37
6.2.6 系统程序正确性测试	37
6.2.7 DeepSeek 大模型的调用	39
6.2.8 功能测试总结	44
7 总结与展望	44
7.1 总结	44
7.2 展望	45
7.2.1 系统便捷性提升	45
7.2.2 系统功能拓展	45
参考文献	46
致 谢	48

1 绪论

1.1 课题背景和意义

在日常生活中，人们总是会面临许许多多的选择，大到国家决策，小到吃饭，都是如此。而人们常常会因为不知如何选择而深受困扰。本选题旨在设计并实现一个基于情绪计算和 DeepSeek 大语言模型的智能抉择建议系统，其核心目的在于给出如何选择的建议，并探索 DeepSeek 大语言模型在复杂、个性化决策场景中的深度应用范式^[1]。本系统以情绪作为衡量标准，试图给出供用户参考的建议。

本研究具有推动学科交叉与理论深化的意义。当前，情绪计算与决策科学、大语言模型的应用研究虽各自蓬勃发展，但三者间的深度交叉尚处于起步阶段。本研究通过构建系统，实质性地探索了情绪如何作为一种可计算、可量化的输入变量，影响并优化大语言模型的决策推理过程。这有助于回应情感计算领域关于“如何将离散的情绪类别应用于连续的、目标导向的复杂任务”的挑战，也为理解大语言模型在引入情感上下文后，其推理机制与输出质量的变化提供了实证案例。有学者指出，未来情感智能的发展需构建能帮助人类基于情绪做出抉择的模型^[2]。本研究正是对这一方向的具体实践，有望为建立更完备的“情感-认知”协同计算理论提供支撑。

1.2 国内外研究现状

随着人工智能技术的纵深发展，特别是在情感计算与大型语言模型（LLM）领域取得的突破^[3]，构建能够理解、响应甚至主动适配人类情绪的智能系统已成为人机交互与决策科学的前沿方向^[4]。情绪价值理论揭示了情感因素在驱动人类认知、判断与行为中的核心作用，而类似 DeepSeek 这类先进大语言模型的发展，则为在技术系统中实现复杂的情绪分析与语言交互提供了强大工具^{[5][6]}。本课题旨在超越传统决策支持系统的逻辑计算范畴，构建具备“情绪智能”的抉择建议系统，以提供更人性化、更具同理心且更有效的决策支持。这一交叉领域的研究，不仅需要探索情绪计算的理论模型与感知技术，更需解决如何将大语言模型的强大生成与推理能力“引导”至对人类情感需求的深度理解与满足上^[7]。目前，尽管国内外学者已在情绪计算和 LLM 应用方面分别积累了丰富成果^[8]，但将 DeepSeek 等特定大模型与情绪价值理论进行系统性整合，并应用于

抉择建议场景的研究尚处于探索与起步阶段，亟待从理论框架、技术路径和应用验证等多个层面进行深入梳理与创新。

在国外，研究者在情感计算的理论深化与大语言模型的情感赋能方面取得了显著进展。情感计算领域正从早期的情绪识别向更具解释性和目的性的框架演进。例如，有学者提出了“目的论驱动的情感计算”框架，强调情感计算的核心目标应是与个体及群体的福祉对齐，主张通过构建“个人情感事件数据宇宙”进行因果建模，并利用元强化学习训练智能体，以实现个体情感动力学的深度模拟与长期积极体验的促进^[9]。这为抉择建议系统提供了超越表面情绪识别、追求深层价值对齐的理论基础。同时，研究者高度关注情绪在特定决策环境（如组织行为）中的价值。研究表明，积极的情感效价能通过促进观点采择来显著提升员工的创造力，尤其是在高互依性和高自主性的工作环境中^{[10][11]}。这揭示了情绪状态与认知过程（如观点采择）在驱动复杂决策和行为中的链式机制。在技术整合层面，尽管对 GPT 等模型的研究更为普遍，但 DeepSeek 所代表的高效、低成本大模型技术路线已引发关注。其采用的混合专家（MoE）架构、模型路由算法以及通过强化学习优化的任务调度策略，为实现低成本、高效率的多模态（文本、视觉）情感分析与决策生成提供了可行的技术架构^{[12][13]}。这些研究为开发建议推荐系统奠定了坚实的理论与技术基础，但其应用多集中于组织管理、人机交互等通用场景，针对个性化、高风险的抉择建议场景的专门化设计与实证研究仍相对缺乏。

在国内，学术界与产业界对情绪价值的社会文化阐释以及 DeepSeek 等国产大模型的落地应用给予了同等重视，形成了理论与技术实践并行的研究特色。在情绪价值论方面，研究超越了经济学和管理学范畴，深入探讨了其在青年文化消费与网络社交中的核心作用。学者指出，“情绪价值”已成为青年文化消费的重要内在动机，如在“谷子经济”中，青年通过消费过程获得治愈感、心理满足与精准陪伴^[14]。同时，研究也警示需理性看待“情绪价值”的泛化，避免情绪依赖与极化，引导其向积极、健康的方向发展。在商业创新领域，有研究构建了“情绪价值要素-用户内部响应-行为价值实现”的理论模型，系统阐述了在运动电商等场景中，如何利用人工智能等技术手段实现从情绪触达到行为转化的闭环。这些研究为抉择建议系统设计提供了丰富的应用场景洞察和用户心理依据^[15]。在 DeepSeek 的技术应用方面，国内研究展现了强大的产学研融合与场景落地能力。技术报告详细阐述了 DeepSeek 的混合智能架构及在金融、医疗、工业等垂直领域的解决方案，证明了其通过行业知识包与微调，能够快速适配特定领域任务^[16]。在

学术研究场景，已有实践探索将 DeepSeek 与知网研学平台深度集成，构建覆盖文献检索、研读到学术写作的全链条智能辅助体系^[17]。在工业领域，专家深入分析了 DeepSeek-R1 推理大模型如何通过 MoE 架构降低算力成本，并为工业决策提供支持^[18]。这些实践充分证明了 DeepSeek 作为技术基座的可行性与灵活性。然而，现有应用多侧重于提升效率或提供功能性辅助，如何系统性地将前述情绪价值理论模型嵌入基于 DeepSeek 的系统，使其在理解业务逻辑的同时，也能洞察并响应用户的情感状态与深层需求，尚是待深入开拓的领域。

综合来看，当前研究呈现出清晰的演进脉络与亟待弥合的空白。国外研究在情感计算的理论深度和情绪与认知的机制关联上引领前沿，为大模型的情感赋能提供了高级目标（如福祉对齐）和认知心理学解释^{[19][20]}；而国内研究则在情绪价值的社会实践、以及 DeepSeek 等模型的具体行业应用与工具链整合上成果丰硕，为技术落地提供了丰富的场景和可操作的路径^[21]。两者的交汇点，正是本课题的核心：设计并实现一个以 DeepSeek 大语言模型为智能引擎，以目的论和情绪价值理论为设计哲学，能够基于用户情感上下文、评估决策的情绪影响，并最终生成兼具理性与共情的建议系统。如何设计算法框架，使 DeepSeek 不仅能处理事实性信息，还能稳定、可靠地执行情感计算与价值对齐至关重要。本课题将在此研究现状基础上，致力于填补这一交叉领域的实践空白。

1.3 本文研究内容与章节安排

该文的研究内容是基于情绪计算和 DeepSeek 大语言模型的抉择建议系统，本文构建了一个有单选建议推荐（在是否该做某事时给出建议）、多选建议推荐（同时面临多个选择只是选择一种时给出建议）多个计划建议推荐（面对多个详细计划时给出建议）、随机建议推荐（给出随机建议）四个功能模块的系统。单选建议推荐能根据用户输入的事件和目的，通过使用 DeepSeek 的强大分析能力分析事件可能产生的意外，询问用户每种目标和意外导致的情绪变化，根据一个情绪计算模型计算该事件的价值，由此给出建议。多选建议推荐能根据用户输入的多个选项，通过使用 DeepSeek 的强大分析能力分析每个选项可能产生的意外，询问用户意外影响导致的情绪变化，根据一个情绪计算模型计算每个事件的价值，进行比较后给出建议。多个计划建议推荐能根据用户输入的多个详细的计划（由一步一步的事件组成），通过使用 DeepSeek 的强大分析能力分析每个计划可能产生的意外，询问用户意外影响导致的情绪变化，根据一个情绪计算模型

计算每个事件的价值，进行比较后给出建议。

随机建议推荐能通过一个随机函数给出随机建议。将在 `vscode` 平台上使用 `Python` 语言编写系统。

本文共分为七章，各章简介如下。

（1）绪论，对系统开发的研究背景、实现意义进行阐述，对国内外情绪计算领域发展情况进行研究；

（2）开发工具与相关技术介绍，介绍相关开发工具、技术和系统部署环境；

（3）需求分析，对系统进行功能模块划分；

（4）系统设计，对系统的算法，模块进行阐述；

（5）系统实现，对系统实现的工具及环境进行说明，阐述系统各角色界面的功能实现；

（6）系统测试，测试系统能否实现预期功能，正常运行；

（7）总结与展望，总结本文研究内容、系统设计和实现的过程以及系统存在的问题，对今后的发展进行了展望。

2 开发工具与相关技术介绍

本系统使用 `Python` 语言，将在 `vscode` 平台上编写和运行。

2.1 开发工具及部署环境介绍

2.1.1 Visual Studio Code

`Visual Studio Code` 是微软开发的一款免费、开源、跨平台的现代化代码编辑器，它以其轻量级设计、卓越的性能和强大的扩展性在全球开发者社区中广受欢迎。`VS Code` 不仅提供了智能代码补全（`IntelliSense`）、语法高亮、内置 `Git` 支持和集成终端等核心编辑功能，还通过一个拥有数万个扩展的庞大市场，允许用户高度定制化自己的开发环境，从而支持从 `Python`、`JavaScript` 到 `Java`、`C++` 等几乎所有编程语言和开发框架。它巧妙地平衡了轻量编辑器的快速响应与集成开发环境（`IDE`）的丰富功能，集成了调试器、代码导航、任务运行器和远程开发能力（如通过 `SSH`、容器或 `WSL` 进行编码），同时得益于活跃的社区和每月持续的功能更新，`VS Code` 已成为前端、后端乃至全栈开

发者的首选工具，无论是初学者还是专业开发者都能通过其直观的界面和强大的插件生态系统高效地构建各种项目。

系统开发平台选用 Visual Studio Code 2025,此版本支持 WSL 2、Apple M1 和 Git 暂存等多种功能。

2.2 相关技术介绍

2.2.1 Python

Python 是一种高级、解释型、通用的编程语言，由 Guido van Rossum 于 1991 年首次发布，以其简洁明了、易于阅读的语法而广受欢迎。它采用强制缩进的代码结构，使得程序布局清晰直观，大幅降低了初学者的学习门槛。Python 支持多种编程范式，包括面向对象、过程式和函数式编程，具有动态类型系统和自动内存管理（垃圾回收）的特点。它拥有一个庞大而活跃的开源生态系统，通过 PyPI（Python 包索引）提供了数十万个第三方库，覆盖了从 Web 开发（如 Django、Flask）、数据科学（如 NumPy、Pandas、Matplotlib）、机器学习与人工智能（如 TensorFlow、PyTorch、scikit-learn）到自动化脚本、网络爬虫和科学计算等几乎所有的应用领域。作为一门跨平台语言，它可以运行在 Windows、macOS、Linux 等主流操作系统上。其“内置电池”哲学提供了功能完善的标准库，加上强大的社区支持和广泛的企业应用（如 Google、Instagram、Netflix、NASA 等），使得 Python 不仅成为入门编程的首选语言，也是当今数据科学、人工智能、后端开发和自动化运维等领域的行业标准工具之一。

2.2.2 DeepSeek

DeepSeek 是由深度求索公司开发的先进 AI 大语言模型，作为一款纯文本 AI 助手，具备强大的自然语言理解和生成能力，能够处理复杂的对话、知识问答、文本创作、代码编程、逻辑推理等多种任务。支持高达 128K 的上下文长度，能够记住并处理超长的对话历史和文档内容，同时具备文件上传功能，可以处理图像、txt、pdf、ppt、word、excel 等多种格式文件并读取其中的文字信息进行智能分析。不支持语音功能和多模态识别，但在文本处理和分析方面表现卓越，是学习和工作的高效智能伙伴。

3 需求分析

3.1 系统可行性分析

3.1.1 技术可行性分析

本系统基于 `vscode` 和 `Python`,在技术层面是可行的。

3.1.2 操作可行性分析

用户点击打包好的可执行文件即可运行程序，操作便捷，具有可行性。

3.1.3 安全性分析

`Python` 以其卓越的安全性能和系统稳定性著称。经过一系列严苛的测试与审核，其应用于现实场景时的可靠性得到了充分保证。

3.2 系统功能分析

本系统面向单选，多选，多个计划，随机四类情况，下面给出其详细的情况功能分析。

(1) “单选”情况主要具有接收具体事件、接收目的等七项功能，用例图如图 3.1 所示。

图 3.1 单选建议推荐用例图

(2) “多选”情况具有接收多个并列事件、接收目的、质询、计算每个事件的价值、比较、给出建议等六项功能，用例图如图 3.2 所示。

图 3.2 多选建议推荐用例图

(3) “多个计划”情况具有接收多个详细计划、接收目的等七项功能，用例图如图 3.3 所示。

图 3.3 多个计划建议推荐用例图

(4) “随机”情况具有给出随机建议、情绪随机赋值、相同结果随机选择这三项功能，用例图如图 3.4 所示。

图 3.4 随机建议推荐用例图

综上所述，将本系统的功能模块划分为单选建议推荐、多选建议推荐、多个计划建议推荐、随机建议推荐四个功能模块进行实现，基于情绪计算和 DeepSeek 大语言模型的抉择建议系统设计与实现整体的功能模块划分如图 3.5 所示。

图 3.5 系统整体功能模块划分

3.3 系统非功能性分析

- (1) 可靠性：系统可以在预期时间内无故障的执行任务，不会出现卡死等情况。
- (2) 系统性能：用户点击各个功能按钮后，系统可以在 100ms 内给出反馈。
- (3) 可维护性：系统的模块分类清晰、代码容易维护。
- (4) 兼容性：系统应能在主流操作系统（如 Windows）上运行。
- (5) 易实用性：系统操作便捷，指引完备，易于使用。

4 系统设计

4.1 系统算法思想设计

当前情绪计算领域处于萌芽阶段，欠缺算法，系统在开发过程中面临缺少算法的问题。故本文设计了综合分析未来时间线的情绪计算算法，以此为基础开发系统，针对算法在不同情形下的细化和具体化开发了四个功能模块，未使用已有算法。

算法思想基于概率论、随机试验理论和情绪评估理论。

核心思想：将未来看作 m 次独立或不独立的随机试验。

注：这里对未来时间选用离散化近似，每一离散时间点称为时间结点，事件发生在

时间结点上，时间结点是事件发生的地基。

核心计算公式： $V = \sum_{\omega \in S} E_{\text{总}}(\omega)P_i(\{\omega\})$ ，其中 $S = ET^{(m)}$ 。

具体分为以下七步：

1、选择有限个时间结点定义时间结点集合 T ，选择有限个主题相关事件定义所有相关事件集合 ET 。每次试验的样本空间都是 ET 。

注：这里每次试验的样本空间应该是 ET 的子集，不同的试验是 ET 的不同子集。但为保证每个“抉择”四要素的前三要素的一致性，将其扩展为 ET ，并用概率函数控制扩展的事件概率为 0。

2、由 ET 可以得到 $S = ET^{(m)}$, $\mathcal{F} = 2^S$ 。

注： $ET^{(m)}$ 代表 ET 的 m 次笛卡尔积， 2^S 代表以所有 S 的子集为元素的集合

3、定义一个总情绪值函数 $E_{\text{总}}: S \rightarrow R$ 。

注：情绪值由用户对事件进行评估得到（基于情绪评估理论），总情绪值由对路径上所有事件的情绪值求和得到。

4、选择一些时间结点，设选 k 个，规定它们的类型为类型一，其余的时间结点的类型为类型二。

注：事件分为类型一和类型二，类型一是人主动去做的，类型二是被动发生在人身边的，以概率发生的。时间结点也分为类型一、二，每类时间结点上只能发生对应类的事件。

5、为 k 个类型一时间结点依次选择 k 个 ET_1 中的元素，就构成一个“抉择”。不同选择就是不同的“抉择”。

注：将“抉择”记为 FP 。设一共有 u 个“抉择”，记为 FP_1, FP_2, \dots, FP_u 。

6、为每个“抉择” FP_i 定义一个概率函数 $P_i: \mathcal{F} \rightarrow R$ 。一共 u 个函数。

注：实际上 P_i 仅在 S 上（实为 S 的单元子集构成的集合）有定义即可。

7、对于一个“抉择” FP_i ，就定义了一个四元组 $(S, \mathcal{F}, P_i, E_{\text{总}})$ 。定义了四元组后可以计算 FP_i 对应的 $V = \sum_{\omega \in S} E_{\text{总}}(\omega)P_i(\{\omega\})$ 。 V 作为评估未来计划的数值。比较 u 个未来计划的 V ， V 最大的 FP_i 就是推荐的未来计划。

注： u 个未来计划一共对应 u 个四元组，这些四元组只有 P 不同，其他 $S, \mathcal{F}, E_{\text{总}}$ 都相

同。抉择确定以前，四要素中 $S, \mathcal{F}, E_{\text{总}}$ 确定了，但 P 未确定。抉择确定以后， P 确定，四要素确定。每个抉择对应的四要素仅 P 不同，其他都相同，即主体框架相同，仅定义在框架上的函数不同。四要素确定后就可以计算对应抉择的价值。

图 4.1 是未来事件路径图，用于描述未来所有路径。

图 4.1 未来事件路径图

简化起见 $ET = \{a, b, c, d\}$ ，每条路径对应一个概率 P 和一个总情绪值 $E_{\text{总}}$ ，综合所有路径使用核心计算公式 $V = \sum_{\omega \in S} E_{\text{总}}(\omega) P_i(\{\omega\})$ 计算 V 。

设 $ET = \{M_1, M_2, \dots, M_n\}$ ， $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ ，则未来时间路径图可以用一个 $n \times m$ 矩阵表示，即 $\begin{pmatrix} M_1 & \dots & M_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ M_n & \dots & M_n \end{pmatrix}$ ，这个矩阵是非数值矩阵，每个元素是集合而非数字，每一行的 m 个元素都相同。这个非数值矩阵称为所讨论的主题的框架。

当用户给定后，情绪值函数 E 是 $T \times ET \rightarrow R$ 的映射，由函数 E 可以得到一个 $n \times m$ 矩阵，它的矩阵元 $E_{ij} = E(t_j, M_i)$ ，这个矩阵也记为 E ，即 $E = (E_{ij})$ 。

由概率函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow R$ 可以得到个边缘概率函数 $P_k(w) = P(ET \times \dots \times ET \times \{w\} \times ET \times \dots \times ET)$ ，由此可以得到一个 $n \times m$ 矩阵，它的矩阵元 $P_{ij} = P_j(M_i)$ ，这个矩阵也记为 P ，即 $P = (P_{ij})$ 。

也就是说对于未来事件路径图的每一个格子（也就是称为框架的非数值矩阵的每一个元素）都对应一个情绪值和概率值，这就构成了两个 $n \times m$ 数值矩阵 E 和 P 。

设概率函数 P 满足独立性，则 $P(\{(w_1, w_2, \dots, w_m)\}) = \prod_{k=1}^m P_k(w_k)$ ，其中 $(w_1, w_2, \dots, w_m) \in ET^{(m)}$ 。在公式 $V = \sum_{\omega \in S} E_{\text{总}}(\omega) P(\{\omega\})$ 中， ω 是 $ET^{(m)}$ 的元素，可表示为 $\omega = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ ，其中 $w_i \in ET$ ， w 是变量。设 $(w_1, w_2, \dots, w_m) = (M_{i_1}, M_{i_2}, \dots, M_{i_m})$ ，其中 w 是变量， M 是常量，这里将 w 的任意性用下标 i 的任意性表示，因为 ET 中的每个元素都和下标一一对应，每个元素都可以用下标表示。

$$\text{则 } P(\{(w_1, w_2, \dots, w_m)\}) = \prod_{k=1}^m P_k(w_k) = \prod_{j=1}^m P_j(M_{i_j}) = \prod_{j=1}^m P_{i_{j j}}$$

$$\text{另外, } E_{\text{总}}(\omega) = E_{\text{总}}(w_1, w_2, \dots, w_m) = \sum_{k=1}^m E(t_k, w_k) = \sum_{j=1}^m E_{i_{j j}}$$

将上面两式子带入 V 的表达式，对所有路径求和，得到：

$$V = \sum_{i_m=1}^n \sum_{i_{m-1}=1}^n \dots \sum_{i_1=1}^n \left(\left(\prod_{j=1}^m P_{i_{j j}} \right) \left(\sum_{j=1}^m E_{i_{j j}} \right) \right)$$

下面对公式进行化简。

由于后一个求和项 $(\sum_{j=1}^m E_{i_{j j}})$ 包含 m 个项，我们可以将这个整体的多重求和拆分成 m 个相互独立的部分，得到：

$$V = \sum_{j=1}^m \sum_{i_m=1}^n \sum_{i_{m-1}=1}^n \dots \sum_{i_1=1}^n \left(\left(\prod_{j=1}^m P_{i_{j j}} \right) (E_{i_{j j}}) \right)$$

这里利用了独立求和 Σ 的可交换性。

对于拆分出来的第 j 项，我们提取出只与 i_j 相关的变量 $E_{i_{j j}}$ ，得到：

$$V = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i_j=1}^n (P_{i_{j j}} E_{i_{j j}}) \times \left(\sum_{\substack{i_1, i_2, \dots, i_m \\ \text{except } i_j}} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^m (P_{i_{k k}}) \right) \right)$$

这里用到了求和相乘的公式 $(\sum_{i=1}^n a_i) (\sum_{j=1}^m b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$ 。

注意括号内的部分包含 $m-1$ 重求和，而这些乘积项分别只和 P 的不同列有关，因此可以写成各自求和的连乘，得到：

$$V = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i_j=1}^n (P_{i_j j} E_{i_j j}) \times \left(\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^m \left(\sum_{i_k=1}^n P_{i_k k} \right) \right) \right)$$

这里用到了求和相乘的公式 $(\sum_{i=1}^n a_i) (\sum_{j=1}^m b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$ 。

由边缘函数的归一性 $\sum_{w \in ET} P_k(w) = \sum_{i=1}^n P_k(M_i) = \sum_{i=1}^n P_{ik} = 1$ ，对应任意 k 成立。即对于任意 k ， $\sum_{i_k=1}^n P_{i_k k} = 1$ 。由此得到：

$$V = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i_j=1}^n (P_{i_j j} E_{i_j j}) \right) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n P_{ij} E_{ij}$$

最后一步 i_1, i_2, \dots, i_m 都是从 $1-n$ 求和，因此可以用一个字母 i 表示。

V 写成矩阵形式得：

$$V = \text{tr}(P^T E) = \text{tr}(E^T P) = \mathbf{1}_n^T (P \odot E) \mathbf{1}_m$$

其中 tr 表示矩阵求迹， $P^T E$ 是矩阵乘法， \odot 是 hadamard 积（矩阵逐元素相乘），有可交换性， $\mathbf{1}_n$ 表示 n 维全是 1 的列向量。第一个等于将 $\text{tr}(P^T E)$ 直接写出可得，后两个等于是线性代数中的结论，同样直接计算可得。

设函数 E 与时间无关，即任意的 $w \in ET, E(t_1, w) = E(t_2, w) = \dots = E(t_m, w) = E(W)$ 。这条件表现在矩阵 E 上就是矩阵 E 的每一列都相等，因此 E 可以用某一系列元素组成的列

矩阵 $e = \begin{pmatrix} E(M_1) \\ \vdots \\ E(M_n) \end{pmatrix}$ 表示。则 V 表示为：

$$V = e^T \cdot P \cdot \mathbf{1}_m$$

其中 “ \cdot ” 表示矩阵乘法，由 $V = \mathbf{1}_n^T (P \odot E) \mathbf{1}_m$ ，以及 $\mathbf{1}_n^T (P \odot E) = \mathbf{1}_n^T (E \odot P) = e^T \cdot P$ （直接计算可得）得到。

将 $\{\emptyset_1\}, \{\emptyset_2\}$ 放在 ET 的最前面，即 $M_1 = \{\emptyset_1\}, M_2 = \{\emptyset_2\}$ 。 $\{\emptyset_1\}$ 表示研究对象（执行未来计划的人）未做任何事情， $\{\emptyset_2\}$ 表示研究对象周围无事发生。将概率矩阵 P 分块 $P = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ ， P_1 只有 2 行。在一种较常见的情况下， ET 中除 $\{\emptyset_1\}, \{\emptyset_2\}$ 以外的事情仅在某一时间结点有可能发生，在其他时间结点的边缘概率都为 0，这代表矩阵 P_2 的每一行只有一个元素非 0。设 e 的前两行构成新的 2 维列向量 e_1 ，后 $n-2$ 行构成新的 $n-2$ 维列向量 e_2 则 V 可表示为

$$V = e^T \cdot P \cdot \mathbf{1}_m = (e_1^T \ e_2^T) \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{1}_m = e_1^T \cdot P_1 \cdot \mathbf{1}_m + e_2^T \cdot p$$

其中用到了分块矩阵乘法和对于每行仅一元素非 0 的矩阵 P_2 有 $P_2 \cdot \mathbf{1}_m = p$ （直接计算可得）。

原本如此复杂的 V 的公式竟然可以化简为 $V = \text{tr}(P^T E)$ 这样简洁的形式，其中的深层次含义将在此探讨。 $\prod_{j=1}^m P_{ij}$ 这部分可以看作是多维独立离散概率的乘积。原公式中的 $\sum_{j=1}^m E_{ij}$ 针对的是这组随机试验对应的 E 值求和。 V 的含义是 m 个独立随机变量所对应的 E 值之和的期望值。由于期望可以写成求和形式： $V = E\left(\sum_{j=1}^m E_{ij}\right)$ ，其中 E 表示求期望值。根据期望的线性性质，我们可以直接把 Σ 提到外面： $V = \sum_{j=1}^m E\left(E_{ij}\right)$ 。而在单一系列 j 中，期望 $E\left(E_{ij}\right)$ 就等于 $P_{ij}E_{ij}$ ，代入得到： $V = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n P_{ij}E_{ij}$ 。而这个双重求和，正是矩阵 E 的逐元素乘积（Hadamard 积）的所有元素之和，在线性代数里就等价于 $\text{tr}(P^T E)$ 。

综上，得到在各条件下 V 的表达式，列举如下。

概率函数 P 具有独立性： $V = \text{tr}(P^T E)$ 。

概率函数 P 具有独立性且 E 与时间无关： $V = e^T \cdot P \cdot \mathbf{1}_m$

概率函数 P 具有独立性且 E 与时间无关且 ET 中除 $\{\emptyset_1\}, \{\emptyset_2\}$ 以外的事情仅在某一时间结点有可能发生，在其他时间结点的边缘概率都为 0： $V = e_1^T \cdot P_1 \cdot \mathbf{1}_m + e_2^T \cdot p$ 。

这些化简后的公式将用于算法的优化。

总结，本情绪计算算法最重要的就是两个 $n \times m$ 矩阵，情绪值矩阵 E ，概率矩阵 P 。不同的“抉择”有不同的矩阵 P ，但相同的矩阵 E ，相同的称为框架的非数值矩阵，不同的矩阵 P 使不同的“抉择”具体不同的 V 值。

本系统采用概率函数 P 具有独立性且 E 与时间无关且 ET 中除 $\{\emptyset_1\}, \{\emptyset_2\}$ 以外的事情仅在某一时间结点有可能发生，在其他时间结点的边缘概率都为 0 的近似，目的是减少用户输入， n 与 m 常常是很大的数，输入 1 个 $n \times m$ 矩阵 E 和抉择数个 $n \times m$ 矩阵 P 的输入实在太多。

算法逻辑是这样的。首先，用户输入事件集合 ET ，系统由 ET 生成称为框架的非数值矩阵。其次，用户输入情绪值矩阵 E （输入 $n \times m$ 个值，但本系统采用 E 与时间无关的近似，因此仅需输入 n 个值，系统由这 n 个值生成矩阵 E ）。然后，对于每一个“抉择”，

结合用户估计和系统调用 DeepSeek 得到概率矩阵 P （输入 $n \times m$ 个值，但本系统采用 ET 中除 $\{\phi_1\}, \{\phi_2\}$ 以外的事情仅在某一时间结点有可能发生，在其他时间结点的边缘概率都为 0，即 P 除了前两行外，其余每一行仅有一个元素非 0 的近似。这种情况下 P 是稀疏矩阵，仅需输入 $2m+n-2$ 个数值，系统由这些值生成概率矩阵 P ）。最后，系统对于每个“抉择”，使用公式 $V = tr(P^T E)$ 计算它的价值，选择价值最大的作为推荐。

4.2 系统数据类型设计

事件序列：一个列表，列表的每一个元素是字符串，记为 $[T_1, T_2, \dots, T_n]$ 。

事件序列的情绪序列：一个字典，键是事件，键值是对事件的评估的结果，即事件引起的情绪，是整型（按心理学所述，情绪就是人对事件评估的结果），记为 $[A_1:E(A_1), \dots, A_n:E(A_n)]$ 。

事件序列的概率序列：一个字典，键是事件，键值是事件的概率，是 0-1 之间的小数，是浮点型，记为 $[A_1:P(A_1), \dots, A_n:P(A_n)]$ 。

事件序列的总情绪：事件序列对应情绪序列的键值的和。

事件序列的总概率：事件序列对应概率序列的键值的积。

事件序列的总情绪贡献：事件序列的总情绪与总概率之积。

4.3 系统功能设计

对于 4.1 的算法思想进行针对不同情形的细化和具体化，本人设计并实现了一个抉择建议系统，包含四个功能模块，分别是单选建议推荐，多选建议推荐，多个计划建议推荐，随机建议推荐。

用户输入 1-4 选择模式：

1 代表单选建议推荐

2 代表多选建议推荐

3 代表多个计划建议推荐

4 代表随机建议推荐

用户分析自己是要为多个选项做推荐，还是为多个计划做推荐。如果事件在是第一张情况则选择 1，2，如果是第二种情况则选 3。

更进一步，在第一种情况下，如果想判断一件事情该不该做，则选 1，如果想判断

多个互斥的选项该选哪个，则选 2。

如果只是想随机做出选择，则选 4。

注：4.1 的算法思想中的事件必须是抽象的瞬时事件。但这里的事件可以即包括瞬时事件。只需持续事件视为发生在一时间结点的瞬时事件，但它对应的情绪值要计算整个持续时间的情绪值总和。持续事件最好输入持续时间。持续事件的概率指的是整个长期事件的概率，而非其中一天事件的概率，持续事件的情绪指的是整个持续事件的总情绪。如果是多个持续一天的重复性事件，如果不考虑事件的情绪随时间变化（比如越学越疲惫），那它的情绪可以用单天的情绪乘持续天数来计算。如果是不考虑事件的非独立性，它的概率可以用单天的概率的天数次方来计算。当然，最准确的还是按整个持续事件来计算。

下面具体阐述每个功能模块是如何对 4.1 的算法思想进行细化和具体化的以及如何设计每个功能模块的算法的。

4.3.1 单选建议推荐功能

1、用户输入一个事件 A。

2、用户输入多个事件，按回车结束，代表多个目标，也构成一个事件序列，记为 $[B_1, \dots, B_m]$ 。

3、用户通过询问 DeepSeek, 基于 DeepSeek 强大的预测能力，得到多个可能的引起较大情绪变化的意外事件。用户输入多个事件，按回车结束，代表多个引起较大情绪变化的意外事件，也构成一个事件序列，记为 $[C_1, \dots, C_k]$ 。

4、每一个 B 可分裂成 B 成功，B 失败，每一个 C 可分裂成 C 发生，C 未发生。

5、对于事件 A 用户输入对应的过程事件序列 $[A_1, A_2, \dots, A_n]$ 。

6、建立一个新的事件序列 $D_1 = [A_1, A_2, \dots, A_n, B_1 \text{ 成功}, B_1 \text{ 失败} \dots B_n \text{ 成功}, B_n \text{ 失败}, C_1 \text{ 发生}, C_2 \text{ 发生} \dots C_k \text{ 发生}]$ ，先输出 D_1 事件序列，然后输出“请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。以获得 1 元的情绪为 +1，失去 1 元的情绪为 -1。”然后要求用户输入这个事件序列的情绪序列，用户也可以按 z，系统先调用 $n=10$ 时的系统 4 随机得到一个数，然后 -5，再将这个数乘前面绝对值最小的非 0 数的绝对值。若前面没有数则赋 0。

7、建立一个事件序列 $D_2 = [B_1 \text{ 成功}, B_2 \text{ 成功} \dots B_m \text{ 成功}, C_1 \text{ 发生}, C_2 \text{ 发生} \dots C_k$

发生],先输出这个事件序列,用户依次询问 DeepSeek,在选择 A1 的条件下,这些事件的概率是多少。然后要求用户在选择 A1 的条件下,输入 D2 事件序列的概率序列,用户也可以按 z,系统自动赋 0.5。

8、 $[B1^*,\dots,Bm^*,C1^*,\dots,Ck^*]$,其中 B^* 可以在 B 成功和 B 失败中取值, C^* 可以在 C 发生和 C 未发生中取值,一共 $2^{(m+k)}$ 个事件序列。对于每一个事件序列,从 D1,D2 中提取信息可以得到它们的情绪序列和概率序列,其中 $P(B \text{ 失败})=1-P(B \text{ 成功})$, $P(C \text{ 未发生})=1-P(C \text{ 发生})$, $P(A1)=1,E(C \text{ 未发生})=0$ (P 代表概率,E 代表情绪)。由此可以计算出这个事件序列的总情绪贡献。将这 $2^{(m+k)}$ 个序列的总情绪贡献相加,最后加上所有过程事件 $[A1,A2,\dots,An]$ 的情绪,得到选则 A 的价值,记为 $V(A)$ 。

9、把 A 换成不执行 A。

10、用户输入多个事件,按回车结束,代表多个引起较大情绪变化的意外,也构成一个事件序列,记为 $[C1,\dots,Ck]$ 。

11、每一个 C 可分裂成 C 发生,C 未发生。

12、对于事件:不执行 A,用户输入对应的过程事件序列 $[A1,A2,\dots,An]$ 。

13、建立一个新的事件序列 $D1=[A1,A2,\dots,An,C1 \text{ 发生},C2 \text{ 发生}\dots Ck \text{ 发生}]$,先输出 D1 事件序列,然后输出“请对这些事件进行评估,为这些事件引起的情绪赋值,积极情绪为正,消极情绪为负。以获得 1 元的情绪为+1,失去 1 元的情绪为-1。”然后要求用户输入这个事件序列的情绪序列,用户也可以按 z,系统先调用 $n=10$ 时的系统 4 随机得到一个数,然后-5,再将这个数乘前面绝对值最小的非 0 数的绝对值。若前面没有数则赋 0。

14、建立一个事件序列 $D2=[C1 \text{ 发生},C2 \text{ 发生}\dots Ck \text{ 发生}]$,先输出这个事件序列,用户依次询问 DeepSeek,在选择 A1 的条件下,这些事件的概率是多少。然后要求用户在不执行 A(A 替换成具体的事件)的条件下,输入 D2 事件序列的概率序列,用户也可以按 z,系统自动赋 0.5。

15、 $[C1^*,\dots,Ck^*]$, C^* 可以在 C 发生和 C 未发生中取值,一共 $2^{(m+k)}$ 个事件序列。对于每一个事件序列,从 D1,D2 中提取信息可以得到它们的情绪序列和概率序列,其中 $P(B \text{ 失败})=1-P(B \text{ 成功})$, $P(C \text{ 未发生})=1-P(C \text{ 发生})$, $P(A1)=1,E(C \text{ 未发生})=0$ (P 代表概率,E 代表情绪)。由此可以计算出这个事件序列的总情绪贡献。将这 $2^{(m+k)}$ 个序列的总情绪贡献相加,最后加上所有过程事件 $[A1,A2,\dots,An]$ 的情绪,得到选则不

执行 A 的价值，记为 V （不执行 A）。

16、若 $V(A)$ 大于 V （不执行 A），输出：执行 A（用字符串的形式），否则输出：不执行 A。

4.3.2 多选建议推荐功能

1、用户先输入一个事件（字符串）代表要做的事，记作 S。

2、用户输入多个事件（字符串），按回车结束，代表不同的选项，这构成了一个事件序列，记为 $[A_1, A_2, \dots, A_n]$ 。

3、用户输入多个事件，按回车结束，代表多个目标事件，也构成一个事件序列，记为 $[B_1, \dots, B_m]$ 。

4、用户通过询问 DeepSeek, 基于 DeepSeek 强大的预测能力，得到多个可能的引起较大情绪变化的意外事件。用户输入多个事件，按回车结束，代表多个引起较大情绪变化的意外事件，也构成一个事件序列，记为 $[C_1, \dots, C_k]$ 。

5、每一个 B 可分裂成 B 成功，B 失败，每一个 C 可分裂成 C 发生，C 未发生。

6、从 A_1 开始，对于每个选项，用户输入对应的过程事件序列 $[A(1,1), A(1,2), \dots, A(1, v_1)]$, 重复 n 次输入所有选项的过程事件。

7、建立一个新的事件序列 $D_1 = [A(1,1), A(1,2) \dots A(n, v_n), B_1 \text{ 成功}, B_1 \text{ 失败} \dots B_m \text{ 成功}, B_m \text{ 失败}, C_1 \text{ 发生}, C_2 \text{ 发生} \dots C_k \text{ 发生}]$ (C_i 未发生的情绪为 0)，先输出 D_1 事件序列，然后输出“请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。以获得 1 元的情绪为 +1，失去 1 元的情绪为 -1。”然后要求用户输入这个事件序列的情绪序列，用户也可以按 z，系统先调用 $n=10$ 时的系统 4 随机得到一个数，然后 -5，再将这个数乘前面绝对值最小的非 0 数的绝对值。若前面没有数则赋 0。

8、从 A_1 开始，建立一个事件序列 $D_2 = [B_1 \text{ 成功}, B_2 \text{ 成功} \dots B_m \text{ 成功}, C_1 \text{ 发生}, C_2 \text{ 发生} \dots C_k \text{ 发生}]$ ，先输出这个事件序列，用户依次询问 DeepSeek，在选择 A_1 的条件下，这些事件的概率是多少。然后要求用户在选择 A_1 (A_1 替换为对应选项的字符串) 的条件下，输入 D_2 事件序列的概率序列，用户也可以按 z，系统自动赋 0.5。

9、 $[B_1^*, \dots, B_m^*, C_1^* \dots, C_k^*]$ ，其中 B^* 可以在 B 成功和 B 失败中取值， C^* 可以在 C 发生和 C 未发生中取值，一共 $2^{(m+k)}$ 个事件序列。对于每一个事件序列，从 D_1, D_2 中提取信息可以得到它们的情绪序列和概率序列，其中 $P(B \text{ 失败}) = 1 - P(B \text{ 成功})$ ， $P(C$

未发生) = $1 - P(C \text{ 发生})$, $E(C \text{ 未发生}) = 0$, $P(A1) = 1$ (P 代表概率, E 代表情绪)。由此可以计算出这个事件序列的总情绪贡献。将这 $2^{(m+k)}$ 个序列的总情绪贡献相加, 最后再加上所有过程事件 $[A(1,1), \dots, A(1, v_1)]$ 的情绪值得到选则 $A1$ 的价值, 记为 $V(A1)$ 。

10、重复 8, 9 步 n 次, 得到 $V(A1) \dots V(A_n)$, 比较它们的大小, 选出使 V 最大的一个 A , 输出: 选择 A (用字符串的形式), 如果遇到有 V 最大且相同的多个 A 的情况就调用系统 4 随机选择一个。

4.3.3 多个计划建议推荐功能

多个计划建议推荐是对多选建议系统的扩展, 用于选出“最优计划”。

1、用户先输入一个事件 (字符串) 代表要做的事, 记作 S 。

2、用户输入多个事件序列, 每个事件序列代表一个由多步组成的计划选项, 可以记为 $[F(1,1), F(1,2), \dots], [F(2,1), F(2,2), \dots], \dots, [F(n,1), F(n,2), \dots]$, 每个计划可简记为 $A1, A2, \dots, A_n$ 。

3、用户输入多个事件, 按回车结束, 代表多个目标事件, 也构成一个事件序列, 记为 $[B1, \dots, B_m]$ 。

4、用户通过询问 DeepSeek, 基于 DeepSeek 强大的预测能力, 得到多个可能的引起较大情绪变化的意外事件。用户输入多个事件, 按回车结束, 代表多个引起较大情绪变化的意外事件, 也构成一个事件序列, 记为 $[C1, \dots, C_k]$ 。

5、每一个 B 可分裂成 B 成功, B 失败, 每一个 C 可分裂成 C 发生, C 未发生。

6、从开始 $A1$, 对于每个选项, 先输出对应的选项的计划序列, 再要求用户输入对应的过程事件序列 $[A(1,1), A(1,2), \dots, A(1, v_1)]$, 重复 n 次输入所有选项的过程事件。

7、建立一个新的事件序列 $D1 = [A(1,1), A(1,2), \dots, A(n, v_n)]$, $B1$ 成功, $B1$ 失败... B_m 成功, B_m 失败, $C1$ 发生, $C2$ 发生... C_k 发生] (C_i 未发生的情绪为 0), 先输出 $D1$ 事件序列, 然后输出“请对这些事件进行评估, 为这些事件引起的情绪赋值, 积极情绪为正, 消极情绪为负。以获得 1 元的情绪为 +1, 失去 1 元的情绪为 -1。”然后要求用户输入这个事件序列的情绪序列, 用户也可以按 z , 系统先调用 $n=10$ 时的系统 4 随机得到一个数, 然后 -5 , 再将这个数乘前面绝对值最小的非 0 数的绝对值。若前面没有数则赋 0。

8、从计划 $A1$ 开始, 建立一个事件序列 $D2 = [B1 \text{ 成功}, B2 \text{ 成功} \dots B_m \text{ 成功}, C1 \text{ 发}$

生, C2 发生.....Ck 发生], 先输出这个事件序列, 用户依次询问 DeepSeek, 在选择 A1 的条件下, 这些事件的概率是多少。然后要求用户在选择计划 A1 的条件下 (A1 替换为对应选项的计划序列), 输入 D2 事件序列的概率序列, 用户也可以按 z, 系统自动赋 0.5。

9、[B1*,.....Bm*,C1*.....,Ck*], 其中 B*可以在 B 成功和 B 失败中取值, C*可以在 C 发生和 C 未发生中取值, 一共 $2^{(m+k)}$ 个事件序列。对于每一个事件序列, 从 D1,D2 中提取信息可以得到它们的情绪序列和概率序列, 其中 $P(B \text{ 失败})=1-P(B \text{ 成功})$, $P(C \text{ 未发生})=1-P(C \text{ 发生})$, $E(C \text{ 未发生})=0$, $P(A1)=1$ (P 代表概率, E 代表情绪)。由此可以计算出这个事件序列的总情绪贡献。将这 $2^{(m+k)}$ 个序列的总情绪贡献相加, 最后再加上所有过程事件[A(1,1),.....A(1,v₁)]的情绪值得到选则 A1 的价值, 记为 V(A1)。

10、重复 8, 9 步 n 次, 得到 V(A1)V(An), 比较它们的大小, 选出使 V 最大的一个 A, 输出: 选择 A (用字符串的形式), 如果遇到有 V 最大且相同的多个 A 的情况就调用系统 4 随机选择一个。

4.3.4 随机建议推荐功能

随机建议推荐有三个职能。首先, 它能在用户不想复杂分析, 只想随机选择时给出随机选择结果。其次, 它能在用户不想思考事件的情绪时或难以给出事件的情绪值时基于之前数据的数量级随机赋值。最后, 它能在遇到多个选项的价值最大且相同时, 从中随机选择, 给出建议。

用户的具体操作如下: 用户输入有几个选项, 比如 n, 调用随机函数从 1-n 中随机选一个 i, 输出: 选择第 i 个选项。

4.3.5 系统退出功能

系统会不断循环, 持续为用户提供建议, 直至按 0 退出。

5 系统实现

系统使用 Python 语言, 在 vscode 平台编程。系统系统运行在 Windows 11 操作系统, vscode 平台上, 硬件环境是 CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H(2.50GHz), 内存: 16GB。

5.1 系统选择界面

用户输入数字 0-4 选择功能模块，界面如图 5.1 所示。

```
===== 基于情绪计算和DeepSeek大语言模型的抉择建议系统 =====  
1. 单选建议推荐  
2. 多选建议推荐  
3. 多个计划建议推荐  
4. 随机建议推荐  
0. 退出系统  
请选择模式 (0-4): 
```

图 5.1 系统选择界面

5.2 单选建议推荐界面

本模块所承担的是单一决策场景下的二选一评估职能，系统实施了一套基于事件序列建模与期望价值计算的抉择分析机制，能够有效比较“执行某事件 A”与“不执行 A”两种策略的优劣。当用户进入单选模式时，系统会依次采集主事件 A、目标事件 B 集合及意外事件 C 集合，随后分别针对“执行 A”与“不执行 A”两种分支建立完整的事件序列。对于每个分支，系统通过 `get_emotion_input` 方法收集各事件的情绪赋值（支持手动输入整数或按 z 触发基于最小非零情绪值的动态随机赋值），同时通过 `get_prob_input` 方法采集各目标事件和意外事件的发生概率。完成数据采集后，系统调用 `calculate_value` 方法（含 B 目标场景）或 `calculate_value_not` 方法（无 B 目标场景），利用 `itertools.product` 生成所有 B/C 状态组合的笛卡尔积，计算每种组合下的加权情绪期望值并累加。完整的单选决策控制流可概括为：事件采集→分支建模→情绪/概率赋值→期望价值计算→比较输出推荐。

用户输入 1 进入单选建议推荐界面，实现效果如图 5.2 所示。

```
请输入要评估的事件A: a
请输入目标事件（每行一个，回车结束）：

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：

--- 评估：执行a ---
请输入执行'a'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。

在选择'执行a'的条件下，请为以下事件输入发生概率：
执行a 的价值 = 0.000000

--- 评估：不执行a ---
请输入不执行事件时引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：

请输入不执行'a'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。

在选择'不执行a'的条件下，请为以下事件输入发生概率：
不执行a 的价值 = 0.000000

--- 比较结果 ---
执行a 的价值：0.000000
不执行a 的价值：0.000000

无输入
```

图 5.2 单选建议推荐

5.3 多选建议推荐界面

本模块所承担的是多互斥选项间的择优选择职能，系统实施了一套基于共享情绪字典与独立概率字典的并行评估机制，能够有效处理多个候选方案在同一目标体系下的比较问题。当用户进入多选模式时，系统首先采集整体目标事件 **B** 集合和意外事件 **C** 集合，随后用户输入多个可选的行动方案 **A1**、**A2**...**An**。系统为每个选项独立采集其过程事件序列和针对 **B/C** 事件的发生概率，但在情绪赋值阶段采用统一的事件序列 **D1**（合并所有选项的过程事件及 **B/C** 的成功/失败/发生状态），确保所有选项在同一情绪尺度下进行比较。每个选项的期望价值通过调用 `calculate_value` 方法独立计算，最后系统采用最大值比较策略，若出现并列最高则通过 `random.choice` 随机选择其一。完整的多选决策控制流可概括为：目标定义→多选项输入→统一情绪采集→独立概率采集→并行价值计算→最大值择优输出。

用户输入 2 进入多选建议推荐界面，实现效果如图 5.3 所示。

```

请输入要做的事S: a
请输入多个选项事件（每行一个，回车结束）：
b
c

请输入目标事件（每行一个，回车结束）：

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：

--- 选项: b ---
请输入选择'b'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：

--- 选项: c ---
请输入选择'c'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。

在选择'b'的条件下，请为以下事件输入发生概率：

在选择'c'的条件下，请为以下事件输入发生概率：
选项 'b' 的价值 = 0.000000
选项 'c' 的价值 = 0.000000
出现相同最大价值，随机选择...

推荐选择: b

```

图 5.3 多选建议推荐界面

5.4 多个计划建议推荐界面

本模块所承担的是事件序列路径（计划）间的优化比较职能，系统实施了一套基于计划拆分与路径价值评估的分析机制，能够有效处理由多个子事件构成的复杂行动方案。该模块的核心特点在于每个计划本身就是一个事件序列（如“起床→吃早餐→出门”），系统将这些计划以空格分隔的方式批量输入，并为每个计划单独建立过程事件序列。与多选模块类似，本模块同样采用统一情绪字典确保跨计划的情绪评估一致性，同时每个计划拥有独立的概率字典以反映不同计划对目标实现概率的影响差异。系统通过 `calculate_value` 方法计算每个计划的期望价值，其计算逻辑与前两者一致，最终输出期望价值最高的计划及其完整的事件路径。完整的多计划决策控制流可概括为：计划序列输入→过程事件补充→统一情绪采集→独立概率采集→路径价值计算→最优计划输出。

用户输入 3 进入多个计划建议推荐界面，实现效果如图 5.4 所示。

```

请输入要做的事S: s
请输入多个计划（每个计划的事件以空格分隔，一行一个计划，空行结束）：
a b
c d

请输入目标事件（每行一个，回车结束）：

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：

--- 计划：a->b ---
请输入计划'a->b'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：

--- 计划：c->d ---
请输入计划'c->d'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。

在计划 'a->b' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：

在计划 'c->d' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
计划 'a->b' 的价值 = 0.000000
计划 'c->d' 的价值 = 0.000000
出现相同最大价值，随机选择...

推荐计划：c -> d

```

图 5.4 多个计划建议推荐

5.5 随机建议推荐界面

本模块所承担的是无定量分析条件下的快速占位决策职能，系统实施了一套基于均匀分布随机数生成的简单选择机制，适用于用户无法提供情绪或概率数据时的兜底场景。当用户进入随机模式时，系统提示输入选项数量 n ，随后调用 `random.randint(1, n)` 生成一个在 $[1, n]$ 区间内均匀分布的随机整数，并将其作为推荐结果输出。该模块不涉及任何事件采集、情绪赋值或概率计算，其本质是一个封装了随机数生成的轻量级决策辅助工具。完整的随机决策控制流可概括为：选项数量输入 → 随机整数生成 → 结果输出。

用户输入 4 进入随机建议推荐界面，实现效果如图 5.5 所示。

```

请输入选项数量：123
随机选择第 81 个选项

```

图 5.5 随机建议推荐

5.6 退出界面

用户输入 0 退出系统，界面如图 5.6 所示。

1. 单选建议推荐
2. 多选建议推荐
3. 多个计划建议推荐
4. 随机建议推荐
0. 退出系统
请选择模式 (0-4): 0
退出系统。

图 5.6 退出

6 系统测试

6.1 测试方法介绍

为了切实确保系统功能具备可靠的性能以及稳定的运行状态，本研究选择随机测试方法，对于 4 个功能模块，分别选择选项输入，判断能否输出符合大众认知的结果。

6.2 系统功能测试

为了结果的准确性，必须规范用户输入，下面给出几条规则：

1、事件指的是发生在个人环境中，被个体知觉为有意义的变化，例如人的行为、话语、自然现象、回忆、想象，是一个整体的心理单元。事件描述要详细、具体，不能太宽泛、太抽象。

2、所有目标、意外之间相关性较弱，近似独立（对立事件绝不独立）。特别注意的是对立事件绝不独立，目标、意外不能同时包含一个事件及它的反面。另外值得注意的是，条件概率为 1 或 0 的事件（即与选项绑定的事件，在某些选项下必定发生，在其他选项下必不发生，最简单的例子就是选项过程中的事件，比如学习过程中的疲惫，收获的知识等）与任何事件都是独立的。

3、所有情绪不能重复计算，如果 A 事件在后面出现，而 A 又是另一事件 B 的分情况，则事件 B 的多情况平均值不能计算 A。

4、用户应该结合自己的情况进行主观选择，适当增加或减少意外。

5、用户也可以根据自己的经验估计概率，而不依赖 DeepSeek 的概率估计。

- 6、长期事件应包含时间用于估计情绪和概率。
- 7、不独立的事件看成一个整体一起输入，情绪与概率按整体计算。
- 8、不同的选择对意外事件的概率有影响。
- 9、过程事件就是选项的详细展开，在多个计划建议推荐中也可以包含计划每步的事件。
- 10、不可能考虑到所有因素，需要用户主观挑选合适的，会引起较大情绪的因素，考虑的因素越多，结果越准确。

6.2.1 单选建议推荐功能测试

测试主题：是否做一个难度高但有趣的毕设系统。

测试结果如图 6.1、图 6.2 所示。

```
请输入要评估的事件A：做一个难度高但有趣的毕设系统
请输入目标事件（每行一个，回车结束）：
完成系统，顺利毕业，保住研究生录取通知书
培养独立研究、独立探索的能力

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：
获得优秀毕业论文奖
项目突然被知名公司关注并邀请合作

--- 评估：执行做一个难度高但有趣的毕设系统 ---
请输入执行'做一个难度高但有趣的毕设系统'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
熬夜查阅50篇论文
连续一个月写代码
苦思冥想算法一周
遇到困难点、矛盾点想了一天终于解决

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。
事件 '熬夜查阅50篇论文' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -500
事件 '连续一个月写代码' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -3000
事件 '苦思冥想算法一周' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -700
事件 '遇到困难点、矛盾点想了一天终于解决' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 100
事件 '完成系统，顺利毕业，保住研究生录取通知书成功' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 1000
事件 '完成系统，顺利毕业，保住研究生录取通知书失败' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -100000
事件 '培养独立研究、独立探索的能力成功' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 1000
事件 '培养独立研究、独立探索的能力失败' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 0
事件 '获得优秀毕业论文奖发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 500
事件 '项目突然被知名公司关注并邀请合作发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 100000
```

图 6.1 单选建议推荐测试结果 1

```
在选择'执行做一个难度高但有趣的毕设系统'的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 '完成系统，顺利毕业，保住研究生录取通知书成功' 的概率 (0-1之间小数，或按z自动赋0.5): 0.61
事件 '培养独立研究、独立探索的能力成功' 的概率 (0-1之间小数，或按z自动赋0.5): 0.9
事件 '获得优秀毕业论文奖发生' 的概率 (0-1之间小数，或按z自动赋0.5): 0.05
事件 '项目突然被知名公司关注并邀请合作发生' 的概率 (0-1之间小数，或按z自动赋0.5): 0.03
执行做一个难度高但有趣的毕设系统 的价值 = -38565.000000

--- 评估：不执行做一个难度高但有趣的毕设系统 ---
请输入不执行事件时引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：
无法顺利毕业

请输入不执行'做一个难度高但有趣的毕设系统'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
做一个常见的、容易毕业的毕设系统
参考前人的经验，很顺利地完成了系统
有剩余时间用来放松娱乐

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。
事件 '做一个常见的、容易毕业的毕设系统' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值): 0
事件 '参考前人的经验，很顺利地完成了系统' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值): 100
事件 '有剩余时间用来放松娱乐' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值): 1000
事件 '无法顺利毕业发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值): -100000

在选择'不执行做一个难度高但有趣的毕设系统'的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 '无法顺利毕业发生' 的概率 (0-1之间小数，或按z自动赋0.5): 0.06
不执行做一个难度高但有趣的毕设系统 的价值 = -4900.000000

--- 比较结果 ---
执行做一个难度高但有趣的毕设系统 的价值： -38565.000000
不执行做一个难度高但有趣的毕设系统 的价值： -4900.000000

推荐选择：不执行做一个难度高但有趣的毕设系统
```

图 6.2 单选建议推荐测试结果 2

根据结果：不做一个难度高但有趣的毕设系统。

6.2.2 多选建议推荐功能测试

测试主题：旅游。

抉择：日本，美国，泰国，欧洲。

目标：休闲娱乐，欣赏美景。

测试结果如图 6.3、图 6.4、图 6.5、图 6.6 所示。

```
请输入要做的事S: 旅游
请输入多个选项事件（每行一个，回车结束）：
美国
日本
泰国
欧洲

请输入目标事件（每行一个，回车结束）：
品尝美食
放松心情
欣赏美景

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：
抢劫、盗窃
地震海啸
绑架枪击
吃到从未吃过的超级美味的食物
看到让人震撼的美景

--- 选项：美国 ---
请输入选择'美国'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
签证审批极慢
机票花费5000
消费水平高
食物单调，不美味
欣赏黄石山公园，百老汇，纽约夜景等风景
```

图 6.3 多选建议推荐测试结果 1

```
--- 选项：日本 ---
请输入选择'日本'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
签证审批慢
机票花费1000
消费水平高
品尝生鱼片等海洋美食
欣赏岛国风光，海边景色，特色建筑
体验二次元文化
体验日本温泉

--- 选项：泰国 ---
请输入选择'泰国'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
签证审批快
机票花费1000
消费水平低
品尝特色泰餐
欣赏岛屿风景，佛教文化
体验泰式按摩

--- 选项：欧洲 ---
请输入选择'欧洲'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
签证审批慢
机票花费5000
消费水平高
食物单调
欣赏阿尔卑斯山，古罗马建筑，工业革命时期建筑风格等风景

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。
事件 '签证审批极慢' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -100
事件 '机票花费5000' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -5000
事件 '消费水平高' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -50000
事件 '食物单调，不美味' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -1000
事件 '欣赏黄石山公园，百老汇，纽约夜景等风景' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 1000
事件 '签证审批慢' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -100
事件 '机票花费1000' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -1000
事件 '消费水平高' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -50000
事件 '品尝生鱼片等海洋美食' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 100
事件 '欣赏岛国风光，海边景色，特色建筑' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 5000
事件 '体验二次元文化' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 1000
事件 '体验日本温泉' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 100
```

图 6.4 多选建议推荐测试结果 2

事件 '消费水平高' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -50000
 事件 '品尝生鱼片等海洋美食' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 100
 事件 '欣赏岛国风光, 海边景色, 特色建筑' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 5000
 事件 '体验二次元文化' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 1000
 事件 '体验日本温泉' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 100
 事件 '签证审批快' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 100
 事件 '机票花费1000' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -1000
 事件 '消费水平低' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 0
 事件 '品尝特色泰餐' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 500
 事件 '欣赏岛屿风景, 佛教文化' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 5000
 事件 '体验泰式按摩' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 100
 事件 '签证审批慢' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -100
 事件 '机票花费5000' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -5000
 事件 '消费水平高' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -50000
 事件 '食物单调' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -1000
 事件 '欣赏阿尔卑斯山, 古罗马建筑, 工业革命时期建筑风格等风景' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 3000
 事件 '品尝美食成功' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 0
 事件 '品尝美食失败' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 0
 事件 '放松心情成功' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 0
 事件 '放松心情失败' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 0
 事件 '欣赏美景成功' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 0
 事件 '欣赏美景失败' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 0
 事件 '抢劫、盗窃发生' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -1000
 事件 '地震海啸发生' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -100000
 事件 '绑架枪击发生' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -500000
 事件 '吃到从未吃过的超级美味的食物发生' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 1000
 事件 '看到让人震撼的美景发生' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): 1000

在选择'美国'的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '品尝美食成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '放松心情成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '欣赏美景成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '抢劫、盗窃发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.065
 事件 '地震海啸发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0
 事件 '绑架枪击发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.00015
 事件 '吃到从未吃过的超级美味的食物发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.1
 事件 '看到让人震撼的美景发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.1

在选择'日本'的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '品尝美食成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '放松心情成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '欣赏美景成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '抢劫、盗窃发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.00015

图 6.5 多选建议推荐测试结果 3

事件 '绑架枪击发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.00015
 事件 '吃到从未吃过的超级美味的食物发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.1
 事件 '看到让人震撼的美景发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.1

在选择'日本'的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '品尝美食成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '放松心情成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '欣赏美景成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '抢劫、盗窃发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.00015
 事件 '地震海啸发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.0001
 事件 '绑架枪击发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0
 事件 '吃到从未吃过的超级美味的食物发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.7
 事件 '看到让人震撼的美景发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.7

在选择'泰国'的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '品尝美食成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '放松心情成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '欣赏美景成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '抢劫、盗窃发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.012
 事件 '地震海啸发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.00008
 事件 '绑架枪击发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.00001
 事件 '吃到从未吃过的超级美味的食物发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.5
 事件 '看到让人震撼的美景发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5):
 输入无效, 设为0.5

在选择'欧洲'的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '品尝美食成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '放松心情成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '欣赏美景成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 1
 事件 '抢劫、盗窃发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.085
 事件 '地震海啸发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0
 事件 '绑架枪击发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.000008
 事件 '吃到从未吃过的超级美味的食物发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0
 事件 '看到让人震撼的美景发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.5
 输入无效, 设为0.5
 选项 '美国' 的价值 = -55040.000000
 选项 '日本' 的价值 = -43510.150000
 选项 '泰国' 的价值 = 5675.000000
 选项 '欧洲' 的价值 = -52689.000000

推荐选择: 泰国

图 6.6 多选建议推荐测试结果 4

根据结果, 旅游选择: 泰国>日本>欧洲>美国, 其中欧洲与美国的值相近, 这很符合当前旅游的现状。由于是以本人自身为参考, 而本人属于不是很有钱的中国家庭。对于大部分不是很有钱的中国家庭来说, 首选的旅游目的地多是泰国, 去过泰国才会考虑其他国家。根据最近几年的旅游数据, 只考虑不是很有钱的人, 泰国是旅游最热门的国家, 而去欧洲和去美国旅游的人都很少。去美国的大约是欧洲的一半, 首先, 欧洲的值比美国高大约 6%; 其次, 由于中美关系紧张, B2 旅游签证拒签率很高, 进一步减少去美国的人数, 许多人想去也被拒签无法去 (系统讨论的是根据情绪想去的人)。

6.2.3 多个计划建议推荐功能测试

测试主题：考研。

抉择：

计划一：报班 300 天认真备考。

计划二：不报班 300 天认真备考。

计划三：270 天休闲娱乐 30 天突击备考。

目标：考研上岸。

测试结果如图 6.7、图 6.8、图 6.9 所示。

```
请输入要做的事S： 考研
请输入多个计划（每个计划的事件以空格分隔，一行一个计划，空行结束）：
报班 认真备考300天
不报班 认真备考300天
放松休闲270天 最后30天突击冲刺

请输入目标事件（每行一个，回车结束）：
考研上岸

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：
疲劳导致生病
长时间不沟通导致分手
经历考研信息差

--- 计划：报班->认真备考300天 ---
请输入计划'报班->认真备考300天'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
支付2万报班费用
每周上3次课
每周强制一天早起
课上收获系统性知识
有较详细的考研信息指导

--- 计划：不报班->认真备考300天 ---
请输入计划'不报班->认真备考300天'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
300天自主学习
培养自我学习能力
考研信息琐碎，自我查找较烦
```

图 6.7 多个计划建议推荐测试结果 1

```

--- 计划：放松休闲270天->最后30天突击冲刺 ---
请输入计划'放松休闲270天->最后30天突击冲刺'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
放松休闲270天，收获乐趣
最后30天时间太久，过于疲惫
没时间了解考研信息
知识不成体系，内心焦躁

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。
事件 '支付2万报班费用' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -20000
事件 '每周上3次课' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -5000
事件 '每周强制一天早起' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -2000
事件 '课上收获系统性知识' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 5000
事件 '有较详细的考研信息指导' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 100
事件 '300天自主学习' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -3000
事件 '培养自我学习能力' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 1000
事件 '考研信息琐碎，自我查找较烦' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -100
事件 '放松休闲270天，收获乐趣' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 5400
事件 '最后30天时间太久，过于疲惫' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -10000
事件 '没时间了解考研信息' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -500
事件 '知识不成体系，内心焦躁' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -500
事件 '考研上岸成功' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 100000
事件 '考研上岸失败' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -10000
事件 '疲劳导致生病发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -200
事件 '长时间不沟通导致分手发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -20000
事件 '经历考研信息差发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -100

在计划 '报班->认真备考300天' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 '考研上岸成功' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.7
事件 '疲劳导致生病发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.9
事件 '长时间不沟通导致分手发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.7
事件 '经历考研信息差发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.2

在计划 '不报班->认真备考300天' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 '考研上岸成功' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.5
事件 '疲劳导致生病发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.9
事件 '长时间不沟通导致分手发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.6
事件 '经历考研信息差发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.5

在计划 '放松休闲270天->最后30天突击冲刺' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 '考研上岸成功' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.08
事件 '疲劳导致生病发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.1
事件 '长时间不沟通导致分手发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.3
    
```

图 6.8 多个计划建议推荐测试结果 2

事件 '经历考研信息差发生' 的情绪值 (整数, 正=积极, 负=消极, 或按z自动赋值): -10

在计划 '报班->认真备考300天' 的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '考研上岸成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.7
 事件 '疲劳导致生病发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.9
 事件 '长时间不沟通导致分手发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.7
 事件 '经历考研信息差发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.2

在计划 '不报班->认真备考300天' 的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '考研上岸成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.5
 事件 '疲劳导致生病发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.9
 事件 '长时间不沟通导致分手发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.6
 事件 '经历考研信息差发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.5

在计划 '放松休闲270天->最后30天突击冲刺' 的条件下, 请为以下事件输入发生概率:
 事件 '考研上岸成功' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.08
 事件 '疲劳导致生病发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.1
 事件 '长时间不沟通导致分手发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.3
 事件 '经历考研信息差发生' 的概率 (0-1之间小数, 或按z自动赋0.5): 0.9
 计划 '报班->认真备考300天' 的价值 = 30900.000000
 计划 '不报班->认真备考300天' 的价值 = 30670.000000
 计划 '放松休闲270天->最后30天突击冲刺' 的价值 = -12910.000000

推荐计划: 报班 -> 认真备考300天

图 6.9 多个计划建议推荐测试结果 3

根据结果, 得出推荐计划: 报班->300 天认真备考。但报班->300 天认真备考与不报班->300 天认真备考差距很小, 实际两者皆可, 这是以本人自身为标准的, 也符合现实中与本人类似的人, 即现实中首次考研且自认不够自律的人, 他们报班与不报班考研的比例大约对半分。

这个系统可以非常直接地作为一个经济学建议推荐系统使用, 由于情绪的评估是相较于事件“获得/失去”一元钱, 如果把系统中的“情绪”看作“钱”, 并且只考虑经济学的得失, 而不考虑情绪方面, 就自动转变为一个经济学建议推荐系统。举例演示如下。

投资计划: 投资 100 万。

计划 A: A1->A2->A3。

计划 B: B1->B2->B3->B4 (这里的每步计划代表分步投入金钱, 总计 100 万)。

目标: 无

意外: C1,C2,C3 (这里的意外事件指的是各种可能导致赚钱或亏钱的事件, 并不单指意外)。

最终结果如图 6.10、图 6.11 所示 (为展示方便, 此处以万元为单位)。

```

请输入要做的事S: 投资100万
请输入多个计划（每个计划的事件以空格分隔，一行一个计划，空行结束）：
A1 A2 A3
B1 B2 B3 B4

请输入目标事件（每行一个，回车结束）：

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：
C1
C2
C3

--- 计划：A1->A2->A3 ---
请输入计划'A1->A2->A3'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
A1
A2
A3

--- 计划：B1->B2->B3->B4 ---
请输入计划'B1->B2->B3->B4'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
B1
B2
B3
B4
    
```

图 6.10 多个计划建议推荐测试结果 4

```

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。
事件 'A1' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -34
事件 'A2' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -12
事件 'A3' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -54
事件 'B1' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -23
事件 'B2' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -14
事件 'B3' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -34
事件 'B4' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -29
事件 'C1发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 17
事件 'C2发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -14
事件 'C3发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 23

在计划 'A1->A2->A3' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 'C1发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.2
事件 'C2发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.3
事件 'C3发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.4

在计划 'B1->B2->B3->B4' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 'C1发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.5
事件 'C2发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.6
事件 'C3发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.1
计划 'A1->A2->A3' 的价值 = -91.600000
计划 'B1->B2->B3->B4' 的价值 = -97.600000

推荐计划： A1 -> A2 -> A3
    
```

图 6.11 多个计划建议推荐测试结果 5

最终结果：执行计划 A。如果要算平均总收入，应将计划的价值加上本金 100（万元）。

6.2.4 随机建议推荐功能测试

测试结果如图 6.12 所示。

```
1. 单选建议推荐
2. 多选建议推荐
3. 多个计划建议推荐
4. 随机建议推荐
0. 退出系统
请选择模式 (0-4): 4

--- 随机建议推荐 ---
请输入选项数量: 123
随机选择第 4 个选项
```

图 6.12 随机建议推荐的测试结果

随机函数运行正常。

6.2.5 退出系统功能测试

测试结果如图 6.13 所示。

```
1. 单选建议推荐
2. 多选建议推荐
3. 多个计划建议推荐
4. 随机建议推荐
0. 退出系统
请选择模式 (0-4): 0
退出系统。
```

图 6.13 退出系统的测试结果

系统可以正常循环运行，按 0 终止运行退出系统。

6.2.6 系统程序正确性测试

测试最复杂的多个计划建议推荐的程序是否正确反应算法，选择较少的目标和意外，用字母表示事件，将程序计算的结果与按算法手算的结果进行比较。

程序结果如图 6.14 所示。

```

请输入要做的事S: s
请输入多个计划（每个计划的事件以空格分隔，一行一个计划，空行结束）：
a b
a1 b1

请输入目标事件（每行一个，回车结束）：
c

请输入引起较大情绪变化的意外事件（每行一个，回车结束）：
d

--- 计划： a->b ---
请输入计划'a->b'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
e f

--- 计划： a1->b1 ---
请输入计划'a1->b1'的过程事件序列（每行一个，回车结束）：
e1 f1

请对这些事件进行评估，为这些事件引起的情绪赋值，积极情绪为正，消极情绪为负。
事件 'e f' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 10
事件 'e1 f1' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -10
事件 'c成功' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： 6
事件 'c失败' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -3
事件 'd发生' 的情绪值（整数，正=积极，负=消极，或按z自动赋值）： -4

在计划 'a->b' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 'c成功' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.7
事件 'd发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.6

在计划 'a1->b1' 的条件下，请为以下事件输入发生概率：
事件 'c成功' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.2
事件 'd发生' 的概率（0-1之间小数，或按z自动赋0.5）： 0.4
计划 'a->b' 的价值 = 10.900000
计划 'a1->b1' 的价值 = -12.800000

推荐计划： a -> b
    
```

图 6.14 程序正确性测试结果

手算每个选项一共有 4 条道路：

[a,b,c,d,ef]: 概率： 0.7×0.6 ，情绪： $10+6-4$ 。

[a,b,c,!d,ef]： 概率： 0.7×0.4 ，情绪： $10+6$ 。

[a,b,!c,d]： 概率： 0.3×0.6 ，情绪： $10-3-4$ 。

[a,b,!c,!d]： 概率： 0.3×0.4 ，情绪： $10-3$ 。

将上面四道路概率乘情绪相加，最终计算计划[a,b]的价值为 10.9，与程序计算结果完全吻合。

同理可以计算计划 a1->b1 的价值，计算结果为-12.8，也与程序计算结果完全吻合。说明程序是正确反应算法的。

6.2.7 DeepSeek 大模型的调用

单选建议推荐的大模型调用的结果如图 6.15、图 6.16、图 6.17 所示。

图 6.15 调用大模型预测毕设的过程事件

如果我打算去美国旅游，在以上几个方面会有哪些可能的后果，输出格式为（
，），必须且仅能输出这个序列

（部分区域治安风险较高需避开，签证审核严格且需提前数月申请，整体消费偏高尤其住宿交通，不同季节气候差异大如夏季南部炎热冬季北部严寒，小费文化和法律规则需特别注意，医疗费用极其昂贵建议购买高额保险）

如果我打算去泰国旅游，在以上几个方面会有哪些可能的后果，输出格式为（
，），必须且仅能输出这个序列

（南部边境及个别岛屿偶有安全风险，多数国家可免签或落地签但需检查护照有效期，整体消费较低尤其是食宿交通，11月至2月凉爽宜人但4月至5月高温需防暑，礼仪禁忌较多如忌摸头忌用脚指物，医疗水平尚可但私立医院较贵且需备常用药）

图 6.19 调用大模型预测旅游的意外事件 1

如果我打算去日本旅游，在以上几个方面会有哪些可能的后果，输出格式为（
，），必须且仅能输出这个序列

（治安良好但需注意地震等自然灾害预警，签证政策因国籍和地区差异较大需提前确认，消费水平偏高尤其是交通和住宿，春季赏樱和秋季红叶季人流密集且价格较高，社交礼仪严格如脱鞋进室内和避免大声喧哗，医疗费用较高且部分诊所需现金支付建议购买旅行保险）

如果我打算去欧洲旅游，在以上几个方面会有哪些可能的后果，输出格式为（
，），必须且仅能输出这个序列

（部分城市盗抢频发需注意财物安全，申根签证流程繁琐且需提前预约，消费水平因国家差异大北欧昂贵南欧适中，夏季热门景点拥挤冬季部分景区关闭，各国文化习惯不同如德国重守时南欧重休闲，医疗系统各国独立需备欧洲健康保险卡并确认覆盖范围）

图 6.20 调用大模型预测旅游的意外事件 2

旅游国家挑选关注方面

在[去泰国]的条件下，[遭遇安全隐患]的概率是多少，必须且仅能输出一个数，不准无法预测。”
结果如图

根据泰国旅游实际情况，遭遇安全隐患的概率估算为：0.15

在[去美国]的条件下，[遭遇安全隐患]的概率是多少，必须且仅能输出一个数，不准无法预测。”

0.22

在[去欧洲]的条件下，[遭遇安全隐患]的概率是多少，必须且仅能输出一个数，不准无法预测。”

0.19

图 6.21 调用大模型预测旅游主题的相关概率

多个计划建议推荐的大模型调用结果如图 6.22、图 6.23、图 6.24 所示。

如果我打算[报班，300天认真备考]，目标是[考研上岸]，请对可能的后果做出预测（条件：1、所有后果之间相关性较弱，近似独立2、后果与目标独立3、既包含负面，也包含正面4、与上一条提问的所有后果也相关性较弱，近似独立，不包含上一条提问的对立事件5、不和这整个对话中出现是后果重复或属于对立事件的关系），输出格式为（
，），必须且仅能输出这个序列。

（知识体系显著强化，但产生过度应试思维导致学术灵活性下降，专注力与体能进入高原期后可能出现慢性疲劳综合症，社交隔离意外提升独处创造力但增加抑郁风险概率，因每日固定节奏反而培养出高度自律习惯可迁移至其他领域，考前三个月遭遇政策突变被迫更换目标院校专业）

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

如果我打算[不报班，300天认真备考]，目标是[考研上岸]，请对可能的后果做出预测（条件：1、所有后果之间相关性较弱，近似独立2、后果与目标独立3、既包含负面，也包含正面4、与上一条提问的所有后果也相关性较弱，近似独立，不包含上一条提问的对立事件5、不和这整个对话中出现是后果重复或属于对立事件的关系），输出格式为（
，），必须且仅能输出这个序列。

图 6.22 调用大模型预测考研的意外事件 1

（自主规划能力大幅提升但信息甄别成本过高导致关键资料遗漏，因缺乏外部反馈而陷入错误学习路径却意外发现个性化高效方法，节省报班费用可投资健康管理但心理孤军奋战易产生自我怀疑波动，模考分数波动剧烈激发更严谨的错题分析习惯，临考前发现竞争对手普遍报班反而降低焦虑感）

如果我打算[270天休闲娱乐，30天突击复习]，目标是[考研上岸]，请对可能的后果做出预测（条件：1、所有后果之间相关性较弱，近似独立2、后果与目标独立3、既包含负面，也包含正面4、与上一条提问的所有后果也相关性较弱，近似独立，不包含上一条提问的对立事件5、不和这整个对话中出现是后果重复或属于对立事件的关系），输出格式为（
，
，.....），必须且仅能输出这个序列。

（前九个月广泛接触课外知识意外拓宽专业视野，最后30天高强度记忆导致短期正确率飙升但考后两周遗忘率超过70%，因突击期间睡眠剥夺诱发轻度耳鸣但考前肾上腺素掩盖症状，休闲阶段积累的社交资源可获取内部笔记却因时间不足无法消化，考试当天因长期放松状态无法适应紧张节奏导致手部肌肉痉挛，但其中一门科目因突击内容恰好命中大题而获得极高单科分）

图 6.23 调用大模型预测考研的意外事件 2

在[报班，300天认真备考]的条件下，[考研上岸]的概率是多少，必须且仅能输出一个数，不准无法预测

0.62

在[不报班，300天认真备考]的条件下，[考研上岸]的概率是多少，必须且仅能输出一个数，不准无法预测

0.57

在[270天休闲娱乐，30天突击备考]的条件下，[考研上岸]的概率是多少，必须且仅能输出一个数，不准无法预测

0.11

图 6.24 调用大模型预测考研主题的相关概率

6.2.8 功能测试总结

经过对四个系统各种各样问题的测试，可以得出结论，系统运行良好，程序正确反应算法，可以对多种问题提供建议，包括但不限于毕业设计难度选择，旅游目的地选择，考研学习计划选择。给出的建议按照结果看确实是现实中多数人的选择。理论上系统对任何选择都能给出建议。

经过测试发现，DeepSeek 对意外的预测能力还不是很完备，经常出现输出太多意外，描述过于复杂的意外，对情绪影响不大的意外等情况，需要未来进一步研究完善。现阶段仍依赖于用户的主观选择，否则就会出现用户需要给出情绪的事件过多，时间线分裂的太多，计算量超出极限的情况。还不能将操作全权交给 DeepSeek。

7 总结与展望

7.1 总结

在当今科技高速发展的时代，很多人选择困难，他们缺乏一种系统的分析方法和便捷的使用工具。当今市面上有很多随机选择的软件，它们的建议完全随机，根本没有参考价值。本研究设计并实现了一款基于情绪计算和 DeepSeek 大语言模型的抉择建议系统，旨在当人们在选择困难时，为他们提供建议。本系统围绕选择的不同类型设计功能模块。一共实现了四个功能模块，包括单选建议推荐、多选建议推荐、多个计划建议推荐、随机建议推荐。单选建议推荐负责解决“是”与“否”的问题，多选建议推荐负责解决“选择”的问题，多个计划建议推荐负责解决“最优计划”的问题，随机建议推荐负责给出随机建议。本系统的实现采用的技术是 Python。本系统使用便捷，只需要在 vscode 平台打开代码，点击运行，即可使用。经过测试，本系统实现了面对是否做某事提供建议、面对多个选择提供建议、面对详细计划提供建议、随机提供建议、数据整合、各选项的价值的计算、情绪的随机赋值等功能。本系统不以金钱或物质作为衡量标准，而是以“情绪”这一更广泛的概念作为衡量标准，具有极强的泛用性。本人设计了综合分析未来时间线的情绪计算算法，既考虑当下也考虑未来，对长期规划有重要意义。本系统适用范围极广，强大的综合分析能力能在各种领域发挥作用，如旅游业、考研教育、

经济学等，具有帮助其他行业的意义。本系统将心理学中的情绪分支与计算机学进行了结合，具有推动学科交叉的意义。

7.2 展望

结合系统当前的开发现状与人们的实际需求，在未来工作中，将从以下方面开展拓展研究：

7.2.1 系统便捷性提升

由于目前 DeepSeek 的意外预测能力还不够完善，当前将 DeepSeek 内置于系统而未经过用户的主观选择容易出现要求输入过多，算力不够等问题。另外也由于学生的身份没有将 DeepSeek 内置于系统的权限。

随着未来 AI 行业的进一步发展，DeepSeek 的意外预测能力会进一步提升，如再让 DeepSeek 针对系统进行一些意外预测方面的适配和优化，就可以实现一步到位，用户只需要输入选项与目标，系统就能自动预测意外以及事件的概率，用户只需对每一种选项、目标、意外输入情绪值，就能自动计算给出建议，改善用户的使用体验。

7.2.2 系统功能拓展

（1）可以添加用户的过往询问记录模块，记录用户的过往历史记录，在用户提出相同或相似的问题时，可以结合过往记录直接给出建议或优化建议。

（2）建立一个足以覆盖日常生活中绝大多数事件的庞大数据库，记录用户对事件的情绪（要注意隐私保护和获得用户许可），下次遇到要求用户输入相同或相似事件的情绪时可以用以前的数据近似（如果相隔时间不够久），而无需再要求用户输入。当事件的情绪记录的足够多（这个数据库的记录是每个用户一个的，完全因人而异的）时就能实现用户无需再输入情绪和概率，只需输入选项和目标就能直接给出建议，但要注意隐私保护：所有数据本地存储，用户可随时删除。也要防止企业滥用用户的喜好或泄露用户的喜好。

参考文献：

- [1] 黄吉海, 周雷, 王延飞. 大语言模型在决策咨询工作中的应用解析[J]. 智库理论与实践, 2025, 10(04): 20-24.
- [2] Hennig Thurau Thorsten, Marchand André, Marx Paul. Can Automated Group Recommender Systems Help Consumers Make Better Choices? [J]. Journal of Marketing, 2012, 76(5): 89-109.
- [3] Haibo Li, Lixiao Zheng. Enhancing Requirements via Structured Formalization and Process-State Consistency Validation: An LLM-Assisted Test-Driven Framework[J]. IET Software, 2025, 2025(1): 56-57.
- [4] Anonymous. AI Magazine Netherlands Names IntraGPT Most Secure and Best Local AI LLM[J]. M2 Presswire, 2025: 20-24.
- [5] Jinwei Zhang. The Emotional Economy in Social Media Platforms: An Analysis of Algorithm-Driven User Engagement and Commercial Value[J]. Highlights in Art and Design, 2025, 12(2): 113-118.
- [6] 李庶民. 情绪价值[J]. 中国金融家, 2025, (10): 119.
- [7] Weiqiang Jin, Junli Wang, Yang Gao, etc. Self-Adaptive LLM Instructions Optimization for Aspect-Based Sentiment Analysis by Incorporating Emotion-Oriented In-Contexts[J]. Computational Intelligence, 2025, 41(5): e70129-e70129.
- [8] Yuxuan Zhang, Yin Wang, Yitian Zhou. Practice of College English Writing Teaching Based on Large Language Models of DeepSeek[J]. Journal of Education and Educational Research, 2025, 15(1): 1-6.
- [9] Anonymous. Affective Computing; New Affective Computing Findings from University of Houston Discussed(Audio-Driven Laughter Behavior Controller)[J]. Computer Weekly News, 2018: 347-348.
- [10] 刘淑伟. 反馈效价对团队创造力影响的状态和过程机制研究[D]. 浙江工商大学, 2023: 1-5.
- [11] Guyonne Rogier, Martina Bertolini, Serena Bruno, etc. Velotti.Emotion Regulation Process in Creative Context: The Role of Dysregulation of Both Positive and Negative Emotions[J]. Thinking Skills and Creativity, 2025: 37-38.

- [12] 马小燕. 大语言模型用户转移行为影响因素研究: 从 ChatGPT 到 DeepSeek[J]. 图书馆工作与研究, 2025, (11): 46-56.
- [13] Jiahua Zhang. Analysis of DeepSeek's Core Technology and Its Effect on the Artificial Intelligence Area[A], 2025: 43-44.
- [14] 施慧, 解学芳. 谷子经济消费行为感知测度与决策机制研究[J]. 现代经济探讨, 2025, (12): 30-44.
- [15] 许娜芬, 黄卓霖, 谢中华. DeepSeek 驱动的智能电商客户服务系统[J]. 福建电脑, 2025, 41(12): 72-77.
- [16] 赵朋伟, 李干, 薛紫阳等. 以 ChatGPT-4o 和 DeepSeek-V3 为代表的生成式人工智能在肠造口患者教育支持中的对比研究[J]. 军事护理, 2025, 42(12): 71-74.
- [17] 黄勇. 数智赋能体育人机协同深度教学模式探索——以 DeepSeek 接入 QQ Mirai 会话机器人的应用为例[J]. 汉江师范学院学报, 2025, 45(03): 71-77.
- [18] 陈晓清, 刘明君. DeepSeek 在工业文化领域的应用前景展望[J]. 科技传播, 2025, 17(10): 34-41.
- [19] Teroni Fabrice. Evaluative Theories in Psychology and Philosophy of Emotion[J]. Mind & Language, 2021, 38(1): 81-97.
- [20] Qing Zhang, Wei Wei, HaoYu Yin, etc. Emotion-driven Cognition: Impact of Sadness and Anger on Stages of Impression Formation[J]. Current Psychology, 2025, 45(1): 37-37.
- [21] Chucheng Zhou, Yingqian Zhang, Chengcong Lin, etc. A Deception Detection Model by Using Integrated LLM with Emotion Features[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 135-136.

致 谢

时光飞逝，日月如梭，一转眼四年的本科时光已过，马上就要步入研究生学习阶段。回首这段在南京信息工程大学时光，是键盘敲击出的青春。还记得第一次写代码的慌乱，调试 bug 的焦灼，从 C 语言到人工智能，从数据结构到软件开发，每一门课程串联起我们的成长轨迹。

在此特别感谢我的指导老师文学志教授。文老师严谨治学的态度、对每个细节的执着追求，让我真正理解了什么是科研精神。从文献查找到参考文献的撰写，从任务书撰写到翻译外文文献，每一次腾讯会议的指导都凝聚着您的责任心与心血。文老师教会我的不仅是知识，更是做事的态度——认真、严谨、负责。这些品质将伴随我走过未来的每一段路。能成为文老师的学生，是我本科阶段最大的幸运。

我很庆幸本科四年能进入南京信息工程大学计算机与软件学院学习。南京信息工程大学计算机学院四年来的培养。学院严谨的学术氛围、先进的实验平台、老师们的悉心教导，让我从懵懂新生成长为合格毕业生。特别感谢各位授课老师的倾囊相授，辅导员的温暖关怀，同窗们的相互扶持。这段求学时光，将永远铭刻在心。愿学院桃李芬芳，再谱华章。

最后，也想对持续一个月每天在图书馆从早上 9 点到晚上 11 点，每天苦思冥想算法、自学心理学理论、搭建理论模型、排除多个错误可能、认真编写代码、经历一次次报错查 bug 的自己说一句值得。这段经历让我养成了自主学习、自主探索、屏蔽干扰持续长久钻研的习惯，这对今后的科研至关重要。